

VOLKSMUSIK UND WETTBEWERB

Welchen Sinn haben Volksmusikwettbewerbe?

Text: Peter Oberosler

Bereits in der Antike hat man sich nicht nur im sportlichen, sondern auch im musikalischen Bereich untereinander gemessen. Seit Jahrhunderten finden sich in nahezu allen Regionen dieser Welt wettbewerbsartige kulturelle Veranstaltungen, die in den unterschiedlichsten Arten ausgetragen werden. Ausschlaggebend bei Wettbewerben im Allgemeinen bildet das Gestaltungskonzept. Beim Alpenländischen Volksmusikwettbewerb in Innsbruck beispielsweise gibt es zwar Bewertungen, aber der Wettbewerb ist gleichzeitig auch ein Fest für die Volksmusik. Dazu tragen das umfassende Rahmenprogramm, der Veranstaltungsort, die große Anzahl an MusikantInnen, der Volkstanzfest, der Festabend, das Mitwirken am Gottesdienst, die Präsenz von wichtigen Persönlichkeiten sowie die Presse und zahlreiche weitere MedienvertreterInnen bei. Der Alpenländische Volksmusikwettbewerb in Innsbruck ist vor allem ein Fest der Begegnung, bei der das Gemeinschaftsgefühl, die Offenheit, das Kennenlernen von regionalen Unterschieden, Offenes Singen und Musizieren im Vordergrund stehen.

Foto: T.Erichsen

Gemeinsames Musizieren und Tanzen der Teilnehmenden stehen beim Alpenländischen Volksmusikwettbewerb im Mittelpunkt

„Das Gemeinschaftsgefühl und die Offenheit stehen beim Alpenländischen Wettbewerb im Mittelpunkt“

Auch eine sehr wichtige pädagogische Komponente bietet ein Wettbewerb. Er soll zu besonderen Leistungen anspornen. Das Lernen durch die Jurybesprechung sowie das Schaffen von Vorbildern sollen dadurch forciert werden.

Warum ein Wettbewerb für die Volksmusik in Innsbruck?

Laut dem Gründer Prof. Dr. Josef Sulz (1930–2016), wurde der AVMW ins Leben gerufen, weil man dadurch die (volksmusikalische) Jugend am besten ansprechen kann. Sulz war sich jedoch der Schwierigkeiten zu Beginn durchaus bewusst. Daher benötigte es eine sensible Herangehensweise, um Freude zu wecken und in Folge zu erhalten. Es sollte also nicht ein „Auswahlwettbewerb“ von der Konzeption her werden, sondern vielmehr ein „Impuls-Wettbewerb“.

Die Zielsetzung des AVMWs

Hauptziel ist Musizieren von überlieferter Volksmusik auf den zu ihren gehörigen Instrumenten zu fördern. Auch eine Sensibilisierung für echte, unverfälschte Volksmusik soll dadurch begünstigt werden. Der AVMW bildet einen Beitrag zu einer bewusst gesteuerten Bewegung gegen eine durch den modernen Massentourismus immer stärker sich verbreitende, kommerziell diktierte, gekünstelte Volksmusik. Auch das Selbstbewusstsein durch die menschlichen Begegnungen vieler Jugendlicher soll begünstigt werden. Volksmusik wird durch den Wettbewerb unverfälscht in das Leben eingebunden und bietet somit einen besonderen menschlichen Wert.

Was ist das Besondere am AVMW in Innsbruck?

Ausschlaggebend in Innsbruck ist die außergewöhnliche Art der Jurierung: Es werden keine SiegerInnen im eigentlichen Sinne ermittelt, sondern „vorbildlich singende und spielende Menschen“, die ihre heimische Volksmusik stilgetreu vortragen. Es wird nicht mit Punkten oder Reihungen wie bei anderen Wettbewerben gewertet, sondern die Jury gibt den Teilnehmenden wertvolle Anregungen und Tipps. Früher wurden diese auf schriftlichem Wege den TeilnehmerInnen mitge-

Der Gründer des Alpenländischen Volksmusikwettbewerbes Prof. Dr. Josef Sulz

teilt – mittlerweile im Rahmen von beratenden Gesprächen nach dem Wertungsspiel. Die Jury nimmt eine Vergabe von Prädikaten vor. Das Wichtigste beim Wettbewerb ist aber die Begegnung, das Sich-Kennenlernen und das gemeinsame Singen und

Musizieren, welches im Vordergrund steht.

„Es soll durch den AVMW ein Bewusstsein für echte, unverfälschte Volksmusik gefördert und geschaffen werden.“

Die Volksmusik im Alpenraum wurde durch den AVMW auf alle Fälle positiv beeinflusst, da sie zum Aufschwung der Volksmusik und der Volksmusikpflege beigetragen hat. Auch bei der Auswahl der auftretenden Gruppen und SolistInnen für den Festabend wird vor allem die Vielfalt der Besetzungen und Klangfarben der verschiedenen Landschaften des Alpenlandes aufgezeigt. Was rückblickend über all die Jahre, seitdem es den Wettbewerb gibt, auffällt ist, dass eine enorme Qualitätssteigerung bei den Ensembles stattgefunden hat. Die kritischen Stimmen zu Beginn, dass ein Wettbewerb nicht mit der freien Entwicklung der Volksmusik vereinbar sei, wurden immer leiser und der Erfolg hat Gründer Prof. Dr. Josef Sulz recht gegeben.

Foto: TVM

Nicht nur in Innsbruck wird sich in der Volksmusik gemessen, sondern auch in anderen Regionen des Alpenraumes. Einige davon sind hier aufgelistet.

Der Alpenländische Volksmusikwettbewerb hat zweifelsohne Einfluss auf viele Wettbewerbe gehabt. Sie orientieren sich nicht nur am Gestaltungskonzept, sondern vor allem auch am Bewertungsmodus.

Foto: Felicitas Stecher

Seit 50 Jahren begeistert der Alpenländische Volksmusikwettbewerb junge Menschen aus dem gesamten Alpenraum

Weitere wichtige Volksmusikwettbewerbe im Alpenraum neben dem AVMW

Alpenländischer Harmonikabewerb, Flachau (Salzburg)

- Ein Volksmusikwettbewerb für die Diatonische bzw. Steirische Harmonika
- Seit dem Jahre 1976
- Er findet alle 3 Jahre im Herbst statt (Ausnahme 2021 aufgrund der Corona-Pandemie)
- Anton Mooslechner („Leitn Toni“) und Harald Dengg
- Austragungsort bildet seit 2003 der Flachauer Gutshof
- Teilnahmebedingungen:
 - gute HarmonikspielerInnen (nur Diatonische bzw. Steirische Harmonika)
 - Herkunft: alle österreichischen Bundesländer, Bayern und Südtirol
 - Unter 25 Jahre
 - Gespielt werden muss „Volksmusik im Sinne unserer alpenländischen Tradition“
- Pro Wettbewerb ca. 130 TeilnehmerInnen
- Die Wertungskategorien wurden erweitert, mittlerweile gibt es vier: Solospiel, Harmonikduo, Improvisation, spontane Liedbegleitung

Traunsteiner Lindl

- Gegründet in Anlehnung an die „Bischofshofener Amsel“ und den „Zwiesler Finken“
- Entschluss von Oberbürgermeister Willi Steeger und dem damaligen Stadtrat. Es formte sich eine Arbeitsgemeinschaft, welche sich um die Durchführung und Organisation kümmerte
- Der erste „Traunsteiner Lindl“ fand am 1. Juli 1967 statt
- Ein Preis für die Jugend, einer für Erwachsene
- Ab 1982 wurden mehrere Gruppen und SolistInnen mit dem Traunsteiner Lindl ausgezeichnet
- Jährlich, jeden dritten Samstag im November in Traunstein (Ausnahmen bildeten die Jahre 2020 und 2021 aufgrund der Corona-Pandemie. 2002 musste der Wettbewerb aufgrund zu geringer TeilnehmerInnenanzahl entfallen)
- Teilnahmebedingungen: SängerInnen und MusikantInnen, die im Sinne der bodenständigen, traditionellen alpenländischen Volksmusik ab dem 7. Lebensjahr singen und musizieren
- Durchschnittlich 35 bis 40 TeilnehmerInnen

Niederösterreichischer Volksmusikwettbewerb

- Durchgeführt von „Musik & Kunstschulmanagement Niederösterreich und Volkskultur Niederösterreich“
- Seit dem Jahr 1990 jährlich, seit 2019 nur mehr alle zwei Jahre
- Zunächst an wechselnden Orten, seit 2017 in Krems-Stein
- Teilnahmebedingungen 2024:
 - SängerInnen sowie MusikantInnen aus niederösterreichischen Musikschulen bzw. Familienmusikern
 - Höchstalter der Ensemblemitglieder ist 21 Jahre (außer bei Familien darf das Alter variieren)

Kärntner Volksmusikwettbewerb

- Gegründet im Jahr 1995 von Manfred Riedl
- Zunächst fand der Wettbewerb in Klagenfurt statt, seit 2003 wird er im Bildungshaus Schloss Krastowitz ausgetragen
- Alle zwei Jahre, seit 2024 erstmals im Februar
- Die Anzahl der TeilnehmerInnen beläuft sich auf ca. 100 - 110
- Seit 2019 gibt es auch im 2-Jahres-Rhythmus den Kärntner Harmonikawettbewerb für in Kärnten lebende Harmonikaspielende von 8-12 Jahren
- Teilnahmebedingungen:
 - junge MusikerInnen und SängerInnen mit Wohnsitz in Kärnten oder die in Kärntner Musikinstitutionen (Musikschulen, Gustav Mahler Privatuniversität für Musik) ausgebildet werden

Südtiroler Volksmusikwettbewerb

- Gegründet 2012 vom Referat Volksmusik der Landesdirektion Deutsche und ladinische Musikschule
- Seit der dritten Ausgabe in Kooperation mit dem Südtiroler Volksmusikverein
- Der Wettbewerb findet alle 2 Jahre im April statt
- Ausgetragen wird er seit 2016 in Auer (vorher in Klausen)
- Teilnahmebedingungen:
 - SängerInnen und MusikantInnen bis zum 25. Lebensjahr (ausgenommenen sind die Familien und GruppenleiterInnen)
- TeilnehmerInnenanzahl ist steigend – in diesem Jahr gab es einen Rekord mit 172 TeilnehmerInnen und 68 Wertungen (2012 waren es nur 48 TeilnehmerInnen bzw. 20 Wertungen)

Josef Peyer Preis – Steirischer Volksmusikwettbewerb

- Teilnahmebedingungen:
 - Teilnahmeberechtigt sind alle ÖsterreicherInnen, die einen ordentlichen Wohnsitz in Österreich haben
 - Das Teilnahmealter beträgt maximal 25 Jahre (Ausnahmen bei Ensembles, Gruppenleitung)

Quellenangaben:

30 Jahre Alpenländischer Volksmusikwettbewerb, Innsbruck 2004, mit Beiträgen von Peter Reitmeir, Josef Sulz, Walter Meixner, Walter Deutsch, Helmut Wulz, Peter Kostner.

Walter Meixner: „*Volksmusikwettbewerbe als Indikatoren und Impulsgeber: unter besonderer Berücksichtigung der Alpenländischen Volksmusikwettbewerbe in Innsbruck*“ (Universität Mozarteum Salzburg 2019, Dissertation).

Internetangaben:

<https://www.alpenlaendischerharmonikawettbewerb.at/>.

[chronik-aktuell-von-homepage-von-brigitte-leitermann.pdf](#) (traunstein.de).

<https://www.mkmnoe.at/wettbewerbe-und-orchester/noe-volksmusikwettbewerb>.

<https://musikschule.ktn.gv.at/Wettbewerbe/Volksmusikwettbewerb>.

https://musikschulen.provinz.bz.it/volksmusik/veranstaltungen.asp?evts_action=4&evts_article_id=171874.

ECKART ROHLFS, Art. Wettbewerbe und Preise, Definition in: MGG Online, hrsg. von Laurenz Lütken, New York, Kassel, Stuttgart 2016ff., zuerst veröffentlicht 1998, online veröffentlicht 2016, <https://www.mgg-online.com/mgg/stable/45678>.

E-Mails:

E-Mail-Nachricht von Christian Brugger vom 04.04.2024.

E-Mail-Nachricht von Manuela Cristofolletti vom 26.03.2024.

E-Mail-Nachricht von Mooslechner vom 21.03.2024.

E-Mail-Nachricht von Nadine Michl vom 08.04.2024.